

PARAOLIMPIYA SPORT TURLARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Sharipova Faridaxon Akmaljon qizi

FarDU magistranti

Annotatsiya: Paralimpiya o‘yinlari nogironligi bo‘lgan (eshitish qobiliyatini yo‘qotganlardan tashqari) shaxslar uchun xalqaro sport musobaqasidir. Bunday kishilarni qo‘llab-quvvatlash insonparvarlikning eng yuqori cho‘qqisi hisoblanadi.

Quyidagi tezisda bugungi paraolimpiya sport turlarini rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan omillar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: sport, paraolimpiya, istiqbol, imtiyoz, ijtimoiy, davlat, xususiy

Kuni kecha paraolimpiya sporti qatnashchilarimiz yurtimizga katta g‘alaba bilan qaytishdi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 30 dekabrda qabul qilingan “Olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 731-son qarori asosida barcha hududlarda paraolimpiya sport turlarini qo‘llab quvvatlash ishlari olib borilmoqda.

Inson yaralibdiki, jismoniy kamchiligidan qat‘iy nazar o‘z imkoniyatlaridan foydalanish, o‘zligini amalga oshirishga harakat qiladi. Bu borada har bir davlatda ularga yaratilgan imkoniyatlar turlicha. Quyida paraolimpiya sport turlarini rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan omillar haqida so‘z boradi.

Paralimpiya sporti jahon sport tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida jismoniy mashqlar va musobaqalar orqali jismoniy imkoniyati cheklangan kishilarni jamiyatga integratsiyalashuviga qaratilgan. Paralimpiya o‘yinlarining muhim yutuqlari va targ‘ibotiga qaramay, sektor e‘tibor va yechimlarni talab qiladigan qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda.

Asosiy muammolardan biri bu moliyalashtirishning etishmasligi. Paralimpiya sportchilari yuqori muvaffaqiyatlarga erishsalar ham, davlat va xususiy investitsiyalar asosan Olimpiya sport turlarini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiriladi. Bu

nomutanosiblikni keltirib chiqaradi va ko'plab sportchilar kerakli o'quv resurslaridan foydalana olmaydilar, bu ularning ishlashiga ta'sir qiladi.

Aksariyat mamlakatlarda byudjet mablag'lari birinchi navbatda olimpiya sport turlariga ajratiladi. Bu Paralimpiya sportchilariga tayyorgarlik ko'rish, musobaqalarda qatnashish va zarur resurslarni olish uchun mablag' etishmasligiga olib keladi. Shu sababdan ko'plab iqtidorli sportchilar o'z salohiyatini ro'yobga chiqara olmayapti.

Homiylar ko'pincha katta auditoriyaga ega va ommaviy axborot vositalarida ko'proq yoritiladigan Olimpiya tadbirlarini qo'llab-quvvatlashni afzal ko'rishadi. Paralimpiya sporti ilhomlantiruvchi hikoyalar va ajoyib yutuqlarga ega bo'lsa-da, ko'pincha soyada qoladi. Bu xususiy sarmoya va tijorat hamkorliklarini jalb qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Ko'pgina Paralimpiya sportchilari ixtisoslashtirilgan o'quv jihozlari va jihozlariga kirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Moliyaviy etishmasligi sportchilarni tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmaganiga olib keladi, bu esa ularning sport bilan professional darajada shug'ullanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Mablag' yetishmasligi ham sportchilarda qo'shimcha psixologik bosim hosil qiladi. Ular ko'pincha mashg'ulotlar va musobaqalar xarajatlarini qoplash uchun mablag' topishlari kerak. Bu ularning motivatsiyasi va o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Paralimpiya sportini moliyalashtirish muammosini hal qilish uchun davlat tomonidan ajratiladigan mablag'larni ko'paytirish, xususiy investitsiyalarni jalb etish va homiylik uchun qulay muhit yaratishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni ishlab chiqish zarur. Bunda jamoatchilik fikrini o'zgartirish, Paralimpiya harakatini ommalashtirishga qaratilgan axborot ishlari ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Paralimpiya sport turlarini moliyalashtirishning yetarli emasligi uning rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Bu muammoni hal etish barcha manfaatdor tomonlar – davlat, sport tashkilotlari va butun jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Paralimpiyachilarni qo'llab-quvvatlash nafaqat ularning muvaffaqiyatlariga hissa qo'shadi, balki yanada inklyuziv va adolatli jamiyatni yaratadi.

Sport inshootlarining yetarli darajada ta‘minlanmagani ham muhim muammo hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlarda nogironlar uchun maxsus saytlar va o'quv markazlari mavjud emas. Bu to'liq tayyorgarlik ishlariga to'sqinlik qiladi va sportga bo'lgan qiziqishni kamaytiradi.

Paralimpiya sporti haqidagi jamoatchilik fikri ko'pincha stereotiplar bilan shakllanadi. Bu ham tomoshabinlar, ham homiylar tarafidan noxolislikka olib kelishi mumkin. Ko'proq tomoshabinlar va investorlarni jalb qilish uchun Paralimpiya sportlari haqidagi tasavvurni o'zgartirish uchun faol tushuntirish ishlarini olib borish kerak.

Paralimpiya sporti bo'yicha murabbiy va mutaxassislarning sifati ham yuksalishni taqozo etadi. Ko'pgina murabbiylar nogironlar bilan ishlash uchun etarli malakaga ega emaslar, bu esa o'quv jarayonining sifatiga ta'sir qiladi. Murabbiylar uchun o'quv dasturlari va kurslari para-sportchilar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga olishi kerak.

Ayrim mamlakatlarda paralimpiya sportini rivojlantirish yo'lida huquqiy va ma'muriy to'siqlar mavjud. Nogironlar huquqlariga oid xalqaro standartlarning to'liq amalga oshirilmaganligi kamsitish va sport tadbirlariga kirish imkoniyatini cheklashiga olib kelishi mumkin

Paralimpiya harakatining asosiy maqsadlaridan biri ijtimoiy inklyuziyadir. Sport to'siqlar va stereotiplarni engib o'tish vositasiga aylanishi kerak. Biroq, ko'pgina jamiyatlarda nogironlarning huquqlari va imkoniyatlari haqida xabardorlikni oshirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Paralimpiya sportchilarining har birida o'ziga xos, nogironlikka sabab bo'lgan xastaliklari mavjud. Ushbu xastaliklar u yoki bu dori-darmonlarni iste'mol qilishni talab etadi va, tabiiyki, ularning orasida oddiy aholiga mumkin, lekin sportda taqiqlangan dori-darmonlar bo'lishi ehtimoli mavjudki, ular sportchining ayrim sifatlarini kuchaytirib, uning raqiblaridan ustunlikka olib keladi. Mana shu hollarda O'zbekiston Milliy antidoping agentligi huzuridagi yetakchi shifokor-olimlardan iborat maxsus komissiya a'zolari paralimpiya sportchilarimizning murojaatlarini chuqur ko'rib chiqib, ular tomonidan Butunjahon antidoping kodeksi hamda

Terapevtik istisnolar bo‘yicha Xalqaro standart talablariga rioya qilgan xolda ushbu taqiqlangan dori-darmonlarni davolanish maqsadida iste‘mol qilishga vaqtinchalik ruxsat beriladi.

Paralimpiya sportini rivojlantirish davlat, jamiyat va sport tashkilotlarining birgalikdagi sa‘y-harakatlarini talab qiladigan murakkab vazifadir. Bu muammolarni hal etish nafaqat paralimpiya sporti saviyasini oshirish, balki nogironligi bo‘lgan shaxslarning hayot sifatini oshirish, ularni faol ijtimoiy hayotga integratsiyalash imkonini beradi. Paralimpiyachi sportchilarni qo‘llab-quvvatlash nafaqat adolat masalasi, balki jamiyatning yanada inklyuziv va rang-barang bo‘lishi uchun imkoniyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sport ta‘limi tizimini takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori//lex.uz.

2.Sh.A.Abdiyev. Paralimpiya o‘yinlari tarixi va rivojlanish bosqichlari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. “Ilmiy-texnik axborot-press nashriyoti” T.; 2023. 8-b.

3.M.X.Mirjamolov.A.S.Yunusov.N.K.Svetlichnaya. Paralimpiya tarixi va o‘yin qoidalari. O‘quv qo‘llanma. T.;2015.63-b.

4.Sh.A.Abdiyev. Paralimpiya o‘yinlari tarixi va rivojlanish bosqichlari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. “Ilmiy-texnik axborot-press nashriyoti” T.; 2023. 8-9bb.

5.L.B.Sobirova. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslar bilan olib boriladigan golbol mashg‘ulotlarining ilmiy-uslubiy asoslari. Monografiya. “Sport nashriyoti va sport bosmaxonasi”. Chirchiq.2023. 6-b.

6.**Shaira Khamidova.** TYPES OF PARASPORTS AND THEIR LAWS.
<https://scienceproblems.uz/index.php/journal/issue/view/48>